

AGROTECHNIQUES POUR LES PLANTES ALIMURGIQUES

1. *Cichorium intybus* 2. *Urtica dioica* 3. Clématite vitale 4. *Silene vulgaris*

LE QUOI ET LE POURQUOI

L'alimurgie, l'inconnu

Outre leur patrimoine culturel et environnemental, lié aux systèmes alimentaires passés, les espèces végétales alimurgiques représentent aujourd'hui une opportunité pour développer des chaînes de valeur courtes dans des contextes ruraux à forte valeur naturelle. Une stratégie intéressante au niveau de l'exploitation est la culture de plantes alimurgiques dans des systèmes agroforestiers. L'alimurgie, du latin « alimentia urgentia », renvoie à l'opportunité nutritionnelle offerte par de nombreuses espèces de plantes sauvages. Environ 10 % de la flore mondiale est considérée comme comestible, soit environ 50 000 espèces. Rien qu'en Italie, haut lieu de biodiversité au cœur du bassin méditerranéen, plus de 800 espèces sont reconnues comme comestibles. Quels que soient les chiffres exacts, de nombreuses espèces alimurgiques ne sont connues et utilisées qu'au niveau local, constituant un réservoir d'opportunités pour le développement des économies locales. En particulier, la récolte d'espèces sauvages ouvre des perspectives dans les domaines écotouristiques et gastronomiques.

Mots-clés : Plantes sauvages comestibles, vergers méditerranéens, chaîne de valeur courte, agritourisme, services récréatifs, produits nutraceutiques

COMMENT LE DÉFI EST RELEVÉ

Cultures alliées dans les vergers

Divers vergers méditerranéens se prêtent à l'alimurgie, en raison d'un espacement important et de la pratique recommandée du verdissement. La plupart des espèces alimurgiques sont pérennes, adaptées à la coexistence avec d'autres plantes. C'est pourquoi elles n'exigent pas de travaux du sol intensifs. Des techniques de travail minimal ou sans labour peuvent être adoptées pour protéger le sol grâce au verdissement. La dissémination spontanée des espèces alimurgiques suffit souvent à maintenir, au fil des années, le potentiel productif. De plus, les graminées spontanées s'adaptent à différents niveaux d'ensoleillement. Pour l'économie d'eau, l'association avec les arbres est bénéfique pour les herbacées, tant par l'ombrage que par l'élévation hydraulique. Enfin, la rusticité des espèces alimurgiques limite les besoins en fertilisation et en traitements phytosanitaires.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

AVANTAGES

La culture d'espèces alimurgiques par l'adoption de techniques de verdissement dans des vergers et bosquets à densité d'arbres relativement faible apporte un revenu significatif à l'exploitant. La récolte de plantes sauvages comestibles à forte valeur ajoutée devient abondante et relativement économique en main-d'œuvre. Il ne faut toutefois pas oublier que l'augmentation des revenus d'un agriculteur dépend étroitement du type de chaîne de valeur dans laquelle s'insèrent les produits alimurgiques. En particulier, les chaînes courtes peuvent amplifier la valeur ajoutée : plus le producteur est proche du consommateur final, plus la valeur retenue est élevée. Dans les expériences locales, cette règle se vérifie surtout lorsque la ferme alimurgique collabore directement avec des ateliers de transformation alimentaire et des activités de restauration. Dans le cas des fermes agrotouristiques, la transformation et la restauration peuvent être intégrées aux activités de la ferme. Par ailleurs, l'organisation de la vente directe de produits frais constitue une chaîne courte efficace, avec des avantages évidents pour l'agriculteur et le consommateur. Pour atteindre cette proximité dans l'approvisionnement, la ferme doit être structurée pour la vente directe : disposer de la main-d'œuvre nécessaire et d'un emplacement identifiable et accessible aux acheteurs. Un atout supplémentaire de la production d'espèces sauvages comestibles à la ferme est la possibilité d'offrir un service culturel raffiné en complément du service alimentaire. L'agritourisme et les fermes qui répondent à la demande des consommateurs urbains peuvent stimuler cette demande de consommation culturelle. Ce besoin d'ancrage culturel est déjà marqué chez des publics ayant perdu leurs racines rurales. L'organisation de cours théoriques et pratiques, ainsi que de campagnes de récolte et de préparation culinaire d'espèces sauvages comestibles, suscite souvent un grand enthousiasme chez les citoyens. Ainsi, au-delà de la production alimentaire, la ferme dédiée aux plantes alimurgiques montre sa capacité à fournir des services écosystémiques à la fois récréatifs et culturels.

FAITS SAILLANTS :

- **Possibilités nutritionnelles offertes par un certain nombre d'espèces de plantes sauvages**
- **Les vergers méditerranéens sont sujets au verdissement alimurgique**
- **Les chaînes de valeur courtes ont la capacité de magnifier la valeur ajoutée de l'alimurgie**

Hommage au Bernin. Comme dans la célèbre colonnade de la place Saint-Pierre dans la Cité du Vatican, vous ne pouvez voir que les colonnes de devant, dans cette plantation d'amandiers, vous ne voyez que les arbres de devant. Située en Maremma, la plantation est idéale pour les productions alimurgiques en agroforesterie.

**MARCO LAUTERI, FRANCESCA CHIOCCHINI, MARCO CIOLFI, CINZIA PELLEGRINI,
ENRICO PETRANGELI, PIERLUIGI PARIS**

CNR IRET, National Research Council, Research Institute on Terrestrial Ecosystems

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.